

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Erişkinlikteki Görünümü: Psikolojik Danışma Sürecine Yönelik Bir İnceleme

Elanur AKDAĞ¹

DOI: 10.5281/zenodo.15850257

Öz

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağında başlayan ancak birçok bireyde erişkinliğe kadar devam eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Erişkinlik döneminde Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri; dikkat dağınıklığı, dürtüsellik, duygusal dengesizlik, unutkanlık ve içsel huzursuzluk gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bu çalışma, erişkin Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun özelliklerini, birlikte görülebilen ruhsal bozuklukları ve ilaç dışı (psikoterapötik) tedavi yaklaşımlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Psikolojik Danışma sürecinde erişkin Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun doğru şekilde tanınması ve ele alınması, bireyin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu bozukluğun toplumda karakter kusuru olarak değil, bilimsel temelleri olan bir zihinsel sağlık sorunu olarak görülmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Psikoterapi, Dürtüsellik, Psikolojik Danışma

The Presentation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adulthood: a Study of the Counseling Process

Abstract

Attention deficit and hyperactivity disorder is a neurodevelopmental disorder that begins in childhood but continues into adulthood in many individuals. In adulthood, Attention deficit and hyperactivity disorder symptoms can manifest themselves in different ways, such as distraction, impulsivity, emotional instability, forgetfulness, and inner restlessness. This study aims to examine the characteristics of adult Attention deficit and hyperactivity disorder, co-occurring mental disorders, and non-drug (psychotherapeutic) treatment approaches. Correct recognition and treatment of adult Attention deficit and hyperactivity disorder in the

¹ Malatya, Psikolojik Danışman, elanurakdag40@gmail.com, Orcid No: 0009-0006-0039-5358.

psychological counseling process will contribute to the increase in the individual's quality of life. At the same time, it is emphasized that this disorder should not be seen as a character flaw in society, but as a mental health problem with scientific basis.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Psychotherapy, Impulsivity, Counseling

Extended Abstract

This study explores the presentation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in adulthood and its implications for psychological counseling processes. ADHD, traditionally regarded as a childhood disorder, is increasingly recognized as a lifelong neurodevelopmental condition that persists into adulthood for many individuals. In adulthood, ADHD symptoms manifest differently from the hyperactivity and impulsivity typically seen in childhood, often presenting as inner restlessness, disorganization, poor time management, emotional dysregulation, and low self-esteem. This research aims to highlight the unique features of adult ADHD, common comorbid conditions, and therapeutic approaches within psychological counseling, with the intent of enhancing awareness and improving the quality of life for affected individuals.

Adult ADHD is often overlooked or misdiagnosed due to its subtler symptom profile compared to childhood forms. While hyperactivity diminishes, symptoms such as distractibility, forgetfulness, impulsive decision-making, and emotional instability remain prominent. These symptoms impact not only occupational performance but also interpersonal relationships, emotional regulation, and general well-being. The study underlines that ADHD should be viewed as a scientifically grounded mental health condition rather than a personal failing, emphasizing the importance of accurate recognition in therapeutic contexts.

The paper provides an overview of ADHD as a heterogeneous disorder, noting its multifactorial etiology involving genetic predispositions and environmental factors. It describes the three primary subtypes outlined in the DSM-5: predominantly inattentive, predominantly hyperactive-impulsive, and combined type. Each subtype brings distinct challenges and influences the focus of psychological counseling. For individuals with predominantly inattentive symptoms, difficulties include sustaining attention, organizing tasks, and maintaining motivation. These individuals may appear withdrawn or underachieving, and counseling strategies often emphasize building self-efficacy, emotional self-compassion, and organizational skills. In contrast, those with hyperactive-impulsive symptoms exhibit restlessness, impulsive social interactions, and a constant need for activity. Counseling for this group focuses on impulse control, anger management, and social skills training. The combined type exhibits features of both, requiring a more integrated therapeutic approach that addresses both cognitive and behavioral challenges.

The study highlights the multifaceted nature of adult ADHD by detailing associated psychological difficulties such as emotional dysregulation, low self-esteem, alexithymia, anger control problems, and problematic internet or substance use. Emotional instability often leads to conflicts in personal and professional settings, while impulsivity increases vulnerability to risky behaviors and addiction. Difficulties in emotion recognition and expression, as seen in alexithymia, can complicate social relationships and contribute to isolation. Counseling interventions tailored to these difficulties are critical for improving clients' social functioning and emotional resilience.

Comorbidity is identified as a significant factor complicating adult ADHD. Anxiety disorders, depressive symptoms, bipolar disorder, personality disorders, and behavioral problems frequently co-occur, amplifying the impact on daily functioning. The study notes that these comorbidities require careful assessment in counseling, as they often mask or exacerbate core ADHD symptoms. For instance, anxiety can intensify attentional difficulties, while depressive symptoms undermine motivation and self-esteem. Addressing these layered challenges necessitates a comprehensive and individualized counseling approach that considers the client's broader life context.

In examining therapeutic interventions, the research emphasizes the role of psychotherapy as a complement or alternative to medication. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is presented as a widely used method, effective in helping clients recognize and reframe maladaptive thought patterns, develop time management skills, and strengthen impulse control. Psychoeducation is highlighted as an essential early step, enabling clients to understand ADHD as a neurodevelopmental condition rather than a character flaw, thereby reducing shame and improving engagement. Emotional regulation training helps clients identify and manage difficult emotions such as anger, frustration, and anxiety. Group counseling offers additional benefits, such as peer support and opportunities to practice social skills in a structured environment.

The paper also considers culturally informed counseling practices, noting the importance of situating the client's experience within their social and cultural context. In collectivist societies, family expectations and social roles shape how ADHD symptoms are perceived and experienced. Counseling strategies that acknowledge these dynamics and integrate clients' personal values and social obligations tend to yield better engagement and outcomes. The study recommends flexible and holistic approaches, emphasizing the counselor's role in fostering self-awareness, reinforcing small but meaningful progress, and maintaining a process-oriented perspective even when motivation fluctuates.

By addressing ADHD as a multidimensional and developmental condition, the research underscores the importance of personalized, culturally sensitive, and comprehensive counseling strategies. It emphasizes that understanding the client's lived experience—including psychological, social, and cultural aspects—is central to effective intervention. Articulating these dynamics through counseling not only supports symptom management but also empowers individuals to rebuild their self-narratives, improve their relationships, and enhance their sense of agency in navigating life's challenges.

Giriş

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle çocukluk çağında tanısı konulan ve bireyin yaşamının ilerleyen dönemlerinde de etkilerini sürdürebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu durum, yalnızca çocuklukla sınırlı kalmayıp, erişkinlikte de bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Erişkinlik döneminde DEHB belirtileri, çocukluk dönemindeki aşırı hareketlilikten farklı olarak daha çok içsel huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, dürtüsellik, zaman yönetiminde zorluk ve düşük benlik saygısı gibi belirtilerle kendini gösterebilmektedir (Işık Mengü vd., 2022).

Erişkin DEHB, çoğu zaman başka psikiyatrik bozukluklarla karıştırılmakta ya da göz ardı edilmektedir. Bu durum, bireyin yaşadığı zorlukların doğru şekilde tanımlanmasını ve uygun müdahale yöntemlerinin uygulanmasını güçleştirmektedir. Oysaki DEHB, bireyin yalnızca akademik ya da mesleki performansını değil; aynı zamanda kişilerarası ilişkilerini, duygusal düzenleme becerilerini ve genel yaşam kalitesini de derinden etkileyen çok boyutlu bir bozukluktur (Işık Mengü vd., 2022).

DEHB'nin erişkinlikteki görünümü daha karmaşık ve bireyselleşmiş bir yapıya sahiptir (Özbay ve Kayhan, 2024). Bu nedenle, erişkin DEHB'nin tanılanması ve ele alınması sürecinde yalnızca semptomlara değil, bireyin yaşam öyküsüne, çevresel koşullarına ve psikososyal dinamiklerine de bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir.

Bu çalışmada, erişkin DEHB'nin temel özellikleri, eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ve psikolojik danışma sürecinde uygulanabilecek terapötik yaklaşımlar ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, hem ruh sağlığı profesyonellerinin hem de toplumun erişkin DEHB'ye yönelik farkındalığını artırmak ve bu bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek müdahale stratejilerine katkı sunmaktır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, çocukluk çağında başlayan ve erişkinlikte de sürebilen; bireyin gelişim düzeyine göre uygun olmayan, işlevselliği ya da gelişimini bozan süregiden bir dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik-dürtüsellik örüntüsü ile karakterize edilen nörogelişimsel bir bozukluktur (APA, 2013). DSM-5 tanı kriterlerine göre DEHB, erken çocukluk döneminde başlayan ve işlevsellikte belirgin bozulmalara yol açan kalıcı belirtilerle karakterizedir. DEHB etiolojisinde birden çok genetik etken ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir bozukluktur (Güney vd., 2011).

Bu bozukluk, sadece akademik performansı değil; sosyal ilişkiler, mesleki başarı ve duygusal düzenleme gibi pek çok alanı da etkilemektedir (Yiğit, 2023). DEHB'nin etiolojisi çok faktörlü olup; genetik yatkınlık, beyin yapısal/anatomik farklılıkları ve çevresel etkenler rol oynamaktadır (Akgün vd., 2011). Çocukluk döneminde tanı alan bireylerin önemli bir kısmında belirtiler erişkinlikte de devam etmektedir (Özbay ve Kayhan, 2024). Bu nedenle, DEHB'nin gelişimsel süreci boyunca değişen özelliklerinin anlaşılması etkili bir psikolojik danışma süreci için oldukça önemlidir.

DEHB Alt Tipleri ve Danışma Sürecinde Bireysel Yaklaşımlar

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, tek tip bir klinik tablo sunmayan, oldukça heterojen bir nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bireyden bireye değişkenlik gösteren DEHB belirtileri; yalnızca tanısal sınıflandırma açısından değil, aynı zamanda psikolojik danışma ve terapi süreçlerinin yapılandırılmasında da kritik bir öneme sahiptir. DSM-5'e göre DEHB; dikkat eksikliğinin ön planda olduğu alt tip, hiperaktivite ve dürtüsellik ön planda olduğu alt tip ve bileşik (karma) tip olmak üzere üç temel alt tipe ayrılmaktadır (APA, 2013). Ancak her bir alt tip, bireyin yaşantısal örüntülerine, duygusal

deneyimlerine ve çevresel etkileşimlerine farklı şekillerde yansımakta; dolayısıyla danışma sürecine özgün katkılar ve zorluklar getirmektedir.

Dikkat Eksikliğinin Ön Planda Olduğu Alt Tip

Bu alt tipte hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri minimal düzeyde ya da hiç görülmezken; dikkati sürdürmede güçlük, detayları kaçırma ve organize olamama gibi bilişsel zorluklar ön plandadır. Bireyler çoğunlukla dışarıdan “sessiz”, “hayalci” veya “ilgisiz” olarak tanımlanabilmektedir (Büker, 2018). Bunun yanı sıra şu özellikler de dikkati çeker:

- Görevler arasında geçiş yapmada zorlanma ve dikkat sürekliliğinin bozulması,
- Planlama, zaman yönetimi ve organizasyon becerilerinde belirgin eksiklikler,
- Unutkanlık ve ayrıntılara odaklanmada güçlük,
- Daha yüksek düzeyde kaygı bozuklukları ve duygudurum dalgalanmaları,
- Hipoaktivite (hareketlerde yavaşlık) ve letarjik özellikler (enerji düşüklüğü, yorgunluk ve tükenmişlik).

Bu bireylerin performans düşüklüğü veya sosyal çekingenliği çoğu zaman “motivasyonsuzluk” ya da “umursamazlık” şeklinde yanlış değerlendirilebilir. Oysa çoğu durumda, birey içsel olarak yoğun bir zihinsel çaba göstermektedir. Psikolojik danışma sürecinde yalnızca dikkat becerilerinin geliştirilmesi değil; aynı zamanda öz-yeterlik inancının güçlendirilmesi, öz-şefkatin desteklenmesi ve duygusal regülasyon becerilerinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Hiperaktivite ve Dürtüsellüğün Ön Planda Olduğu Alt Tip

Bu alt tipte dikkat eksikliği belirtileri daha geri planda kalırken; aşırı hareketlilik, sabırsızlık ve düşünmeden davranma gibi davranışsal özellikler belirgin şekilde ön plana çıkmaktadır (Büker, 2018). Çocukluk döneminde daha çok dışa vurulan hiperaktivite olarak gözlenen bu tablo; yetişkinlik döneminde ise genellikle:

- İçsel huzursuzluk ve sürekli bir işle meşgul olma ihtiyacı,
- Dürtüsel karar alma ve riskli davranışlara yönelme eğilimi,
- Sosyal ilişkilerde sabırsızlık ve ani tepkiler, şeklinde kendini göstermektedir.

Danışma sürecinde bu bireylerle yapılan çalışmalarda, dürtü kontrolü, öfke yönetimi, sosyal beceri eğitimi ve duygusal farkındalık kazandırmaya yönelik müdahaleler ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bireyin bu davranışlarının ardında yatan psikososyal ihtiyaçları anlamak, terapötik sürecin daha derin ve etkili ilerlemesini sağlamaktadır.

Bileşik Tip (Karma Tip)

Bileşik tip hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite-dürtüsellik belirtilerinin klinik olarak anlamlı düzeyde birlikte görüldüğü alt tiptir ve en sık karşılaşılan formdur (Büker, 2018). Bu bireylerde sıklıkla:

- Dikkati sürdürme, planlama ve organize olma güçlükleri,

- Dürtüsel tepkiler ve aşırı hareketlilik,
- Akademik, mesleki ve sosyal alanlarda belirgin performans dalgalanmaları ve süreklilik sağlama güçlüğü gözlenmektedir.

Alt Tiplerin Danışma Sürecine Yansımaları

Her alt tip, kendine özgü güçlü yönler ve zorlanma alanları taşımaktadır. Bu nedenle psikolojik danışma sürecinde yalnızca tanı etiketine odaklanmak yeterli değildir. Bireyin günlük yaşam örüntülerinin, duygusal deneyimlerinin ve sosyal ilişkilerinin bütüncül bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Aynı tanıya sahip iki bireyin danışma sürecindeki ihtiyaç ve öncelikleri birbirinden tamamen farklı olabilmektedir. Bu nedenle esnek, bireyselleştirilmiş ve bütüncül bir danışma yaklaşımı, bireyin potansiyelini daha sağlıklı şekilde ortaya koymasına, yaşam doyumunun artmasına ve psikososyal işlevselliğin güçlenmesine katkıda bulunabilecektir.

Erişkin DEHB'nin Özellikleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun erişkinlik dönemindeki görünümü, çocukluk çağındaki hiperaktivite ve davranışsal belirtilerden oldukça farklı seyredebilir. Erişkin bireylerde semptomlar daha çok bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda işlev bozukluğu şeklinde ortaya çıkmaktadır. İş yaşamında DEHB'ye bağlı dikkat sorunları ve organizasyonel zorluklar, bireyin mesleki performansını olumsuz etkileyebilir (Mercan vd., 2016). Hiperaktivite dışavurumcu bir davranıştan çok içsel huzursuzluk, sabit kalmakta güçlük, sürekli bir şeylerle meşgul olma ihtiyacı olarak kendini göstermektedir (Çelik, 2024). Ancak erişkin DEHB bu belirtilerden ibaret değildir. Erişkin DEHB, bir buzdağı metaforuyla ifade edildiğinde; buzdağının su üstünde kalan kısmı dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik ve unutkanlık gibi belirtileri temsil ederken, su altında kalan ve görünmeyen kısmında ise çok sayıda psikolojik ve psikiyatrik bozukluk yer alabilmektedir (ADDA, 2024).

Erişkin DEHB'sinde yaygın olarak karşılaşılan psikolojik sorunlar şunlardır:

- *Unutkanlık ve Dikkatsizlik*: Günlük işleri sürdürmede zorluk, randevuları unutma, ayrıntılara dikkat etmeden yapılan hatalar, planlama güçlüğü ve dağınıklık sık görülen bilişsel sorunlardır.
- *Dürtüsellik*: Düşünmeden konuşma veya davranma, sabırsızlık, risk içeren kararlar verme ve sosyal ilişkilerde ani ve kontrolsüz tepkiler gösterme gibi örneklerle kendini gösterebilir.
- *Duygusal Dengesizlik*: Ani duygu değişimleri, öfke patlamaları, hayal kırıklıklarına toleransın düşük olması ve yoğun içsel gerilim gibi belirtiler bireyin sosyal ilişkilerini zorlaştırabilir. Aleksitimi ve dürtüsellik arasındaki ilişki, DEHB'li bireylerde duygusal düzenleme güçlüklerini açıklamada önemli bir faktördür (Kiraz vd., 2021).
- *Düşük Benlik Saygısı*: Akademik, mesleki ve sosyal yaşamda karşılaşılan başarısızlık deneyimleri zamanla bireyin kendilik algısını olumsuz etkiler.
- *Aleksitimi ve Duyguları Tanımadaki Güçlükler*: Duygu tanıma güçlüğü ile dikkat ve dürtüsellik belirtileri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Tatar vd., 2015). Aleksitimi

ve duyguları tanımadaki güçlükler kişinin kendi duygularını anlamasını ve dile getirmesini zorlaştırarak sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilir.

- *Öfke Kontrol Bozukluğu ve Sosyal Beceri Eksikliği*: DEHB'nin öfke kontrolü ve öfke ifade tarzlarıyla olan ilişkisi, bireyin sosyal uyumunu doğrudan etkileyebilir (Özmen ve Özmen, 2012). Tepkisel davranışlar, ilişkilerde süreklilik sağlayamama, empati kurmada zorluk gibi belirtiler sosyal izolasyona neden olabilir.

- *Problemlili İnternet Kullanımı ve Madde Kötüye Kullanımı*: DEHB ile problemlili internet kullanımı arasındaki ilişki, özellikle genç erişkinlerde dikkat çekici düzeydedir (Kaba, 2024). DEHB'li bireyler sıklıkla dürtüsel davranışlara eğilimli olduklarından, bağımlılık yapıcı davranışlara karşı nöro tipik gelişim gösteren bireylere göre daha savunmasız olabilirler.

- *Evlilik ve İlişki Problemleri*: Erişkin DEHB belirtileri ile evlilik uyumu arasında negatif yönde ilişkiler olduğu gösterilmiştir (Arz vd., 2023). Düşük evlilik uyumu, ilişki yönetiminde güçlük ve eş ile yaşanan çatışmalar erişkin DEHB'nin önemli psikososyal sonuçları arasındadır.

Erişkinlik döneminde DEHB'nin belirtileri genellikle biçim değiştirerek devam eder; dikkatin kolay dağılması, unutkanlık, uzun süre odaklanmada zorlanma, iş ve akademik yaşamda performans düşüklüğü, içsel huzursuzluk, öfke kontrolü problemleri, evlilik ve sosyal ilişkilerde güçlükler, düşük benlik saygısı, anksiyöz ve depresif yaşantılar, riskli kararlar alma ve zaman yönetiminde ciddi zorluklar sıkça görülmektedir (Kooij vd., 2010; Işık Mengü vd., 2022). Bu gelişimsel süreç, DEHB'nin yalnızca temel semptomlarla sınırlı kalmayıp, bireyin erişkinlikte de sosyal, mesleki ve akademik işlevselliğini çok boyutlu biçimde etkileyen, kronik bir nörogelişimsel bozukluk olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar, bireyin yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürebilmekte ve iş, okul, aile gibi farklı alanlarda işlev kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle, erişkin DEHB'lilerle yürütülen psikolojik danışma sürecinde yalnızca belirtilere odaklanmak yeterli değildir; bireyin genel işlevselliği, yaşam öyküsü ve eşlik eden psikiyatrik durumlar da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Erişkinlerde DEHB'e Komorbid Durumlar

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, erişkin bireylerde sıklıkla başka psikiyatrik ve psikolojik bozukluklarla birlikte görülmektedir. Bu eş tanıli (komorbid) durumlar, yalnızca DEHB semptomlarının kendisini değil; bireyin genel işlevselliğini, duygularını yönetme biçimini ve kişilerarası ilişkilerini de doğrudan etkilemektedir (Özbay ve Kayhan, 2024). Dolayısıyla, psikolojik danışma sürecinde DEHB'yi ele alırken yalnızca temel belirtilere odaklanmak değil; bireyin bütün yaşam öyküsünü, duygusal ve sosyal bağlamını anlamak önem kazanmaktadır.

Komorbid bozukluklar, DEHB'li bireylerin yaşam deneyimlerini daha karmaşık ve bazen daha zorlayıcı hale getirebilir. Örneğin, anksiyete bozuklukları bireyin sosyal ortamlarda kendini rahat ifade etmesini güçleştirirken; depresyon motivasyon düşüklüğüne ve içe çekilmeye yol açarak yaşam kalitesini daha da azaltabilir. Bipolar bozukluk ve kişilik

bozuklukları gibi durumlar ise duygusal dalgalanmaları ve ilişkilerde sürekliliği korumayı zorlaştırabilir.

Erişkin DEHB'ye eşlik edebilen bazı yaygın komorbid bozukluklar şunlardır (Katzman vd., 2017):

- *Anksiyete Bozuklukları*: Sosyal fobi, yaygın anksiyete ve panik bozukluk, DEHB'li bireylerin dikkat toplama ve sosyal etkileşim becerilerini etkileyebilir.
- *Depresif Bozukluklar*: Sürekli başarısızlık hissi ve düşük benlik saygısı, depresyon riskini artırabilir.
- *Bipolar Bozukluk*: Dürtüsellik ve duygudurum dalgalanmaları, yaşam akışını ve ilişkileri zorlaştırabilir.
- *Kişilik Bozuklukları*: Sınırdan ve çekingen kişilik özellikleri, bireyin duygusal dengeyi sürdürmesini ve sağlıklı ilişkiler kurmasını güçleştirebilir.
- *Davranışsal Bozukluklar*: Karşıt olma-karşı gelme gibi örüntüler, sosyal ilişkilerde gerilime ve çatışmaya neden olabilir.
- *Somatik Semptomlar*: Migren, irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklar, stresle başa çıkma gücüyle yaşayan bireylerde daha sık ortaya çıkabilir.
- *Bağımlılık Yapıcı Davranışlar*: Sigara, alkol ve madde kullanımı; dürtü kontrolündeki güçlüklerden kaynaklanarak daha yaygın hale gelebilir.
- *Uyku ve Yeme Bozuklukları*: Uykuya dalmada zorlanma, düzensiz uyku düzeni ve yeme davranışında kontrol kaybı gibi durumlar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- *Öğrenme Güçlükleri ve Akademik Uyumsuzluk*: Planlama, organizasyon ve dikkat gerektiren alanlarda yaşanan zorluklar; akademik veya mesleki hayatta kendine güveni azaltabilir.

Tüm bu eşlik eden bozukluklar, DEHB'nin bireyin hayatındaki etkisini artırarak yaşam kalitesini daha da düşürebilir. Bu nedenle psikolojik danışma sürecinde; bireyin yalnızca DEHB belirtilerine değil, yaşamındaki zorlukların bütüncül bir çerçevede anlaşılmasına ve ele alınmasına odaklanmak, daha derin ve kalıcı bir destek sunar.

Erişkin DEHB'de Psikolojik Danışmanlık Yaklaşımları

Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yalnızca biyolojik değil aynı zamanda psikososyal yönleri olan bir bozukluktur (Türk Psikiyatri Derneği, 2025). Bu nedenle psikolojik danışma bireyin hem içsel kaynaklarını güçlendirmeyi hem de yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefler. Psikolojik danışma, özellikle ilaç kullanmak istemeyen ya da ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda ilaç tedavisine ek olarak kullanılabilen etkili bir yöntemdir.

1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Erişkin DEHB için en çok kullanılan psikolojik danışma yöntemlerinden biridir. BDT, bireyin işlevsiz düşünce kalıplarını ve davranışlarını fark edip bunları değiştirmesine yardımcı olur (Deupre, 2024). DEHB'li bireyler genellikle “başarısızım”, “yetersizim”, “dikkatimi asla

toplayamam” gibi olumsuz içsel söylemlere sahiptir. Bu düşünceler duygusal ve davranışsal sorunları pekiştirir. BDT sayesinde birey:

- Dikkatini nasıl düzenleyebileceğini öğrenir,
- Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon becerilerini geliştirir,
- Dürtü kontrolü ve problem çözme stratejileri kazanır.

2. Psikoeğitim

Psikolojik danışma sürecinin ilk aşamasında yer alan psikoeğitim, bireyin DEHB hakkında bilgi edinmesini sağlar. Kişi yaşadığı güçlüklerin temellerini daha iyi kavrar ve bunun bir “karakter kusuru” değil, nörobiyolojik bir bozukluk olduğunu fark eder (Işık vd., 2022) Bu farkındalık:

- Suçluluk ve utanç duygularını azaltır,
- Psikolojik danışmaya uyumu artırır,
- Sosyal çevreyle sağlıklı ilişkiler kurmayı destekler.

3. Duygu Düzenleme Becerileri Eğitimi

DEHB’li bireyler duygularını tanımakta ve düzenlemekte zorlanabilir. Bu nedenle psikoterapi sürecinde:

- Duyguların fark edilmesi ve isimlendirilmesi,
- Tetikleyicilerin tanınması,
- Öfke, kaygı ve hayal kırıklığı gibi zorlayıcı duygularla baş etme becerileri kazandırılır.

4. Grupla Psikolojik Danışma ve Sosyal Beceri Eğitimi

Grup ortamı, bireyin yalnız olmadığını hissetmesini ve başkalarının başa çıkma yöntemlerinden faydalanmasını sağlar. Grup terapileri aynı zamanda sosyal becerileri artırır, kişilerarası iletişim sorunlarına yönelik geri bildirimler sunar.

Erişkin DEHB'nin yönetiminde psikoterapötik yaklaşımlar, bireyin yaşam kalitesini artırma, işlevselliğini iyileştirme ve psikolojik dayanıklılığını geliştirme açısından büyük önem taşır. Bireyin tedavi sürecine aktif katılımı, terapötik iş birliği ve sürdürülebilir destek, DEHB semptomlarının kontrol altına alınmasında etkili olmaktadır.

Psikolojik Danışmada Erişkin DEHB ile Çalışmak

Erişkinlik döneminde Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bireyin sadece akademik ya da mesleki işlevselliğini değil, aynı zamanda kimlik gelişimi, ilişkileri ve yaşam doyumunu da çok boyutlu biçimde etkileyebilir. Psikolojik danışma süreci; semptomların azaltılmasından öte, bireyin kendini anlamasına, yaşamını yeniden yapılandırmasına ve kültürel bağlamda anlamlı yollar geliştirmesine katkı sunmayı hedeflemelidir. Bu kapsamda,

erişkin DEHB’li danışanlarla çalışırken uygulanabilecek özgün ve bütüncül yaklaşımlar aşağıda özetlenmiştir:

- *Danışanı Çok Boyutlu ve Kültürel Bağlamda Değerlendirmek:*

Danışanın sadece klinik belirtilerine odaklanmak yerine; aile yapısı, toplumsal roller, eğitim ve iş yaşamı gibi kültürel ve sosyal dinamikleri de anlamaya dönük derinlemesine bir değerlendirme yapılmalıdır. Özellikle Türkiye’de yaygın olan aile merkezli yaşam biçimi, sosyal beklentiler ve toplumsal başarı algısı, DEHB’li bireylerin yaşadığı güçlükleri farklı biçimlerde şekillendirebilir.

- *Psikoeğitim ve Kendilik Farkındalığını Desteklemek:*

Danışanın DEHB’yi “kişisel yetersizlik” yerine nörogelişimsel bir özellik olarak anlaması, öz şefkat geliştirmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada, danışanın kendilik anlatısını yeniden inşa etmesine yardımcı olmak, utanç ve suçluluk duygularını azaltır.

Uygulanabilir ve Yaşama Entegre Edilebilecek Hedefler Belirlemek: Sadece kısa vadeli hedefler değil; danışanın yaşam değerleriyle uyumlu, anlamlı ve sürdürülebilir hedefler oluşturmak motivasyonu artırır. Kültürel bağlamda “aileyi memnun etme”, “topluma faydalı olma” gibi değerler de hedef belirleme sürecine dâhil edilebilir.

- *Alternatif Terapi Yaklaşımlarından Yararlanmak:*

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) temelli yapılandırılmış müdahalelerin yanı sıra;

- Şema Terapi: Özellikle kökleşmiş yetersizlik, başarısızlık ve sosyal izolasyon şemalarını tanımada,

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): DEHB’li bireylerin dikkat dağınıklığını ve duygusal iniş çıkışlarını kabullenip değer odaklı hareket etmelerini desteklemede etkili olabilir.

Bu yöntemler, danışanın kendilik algısında derin değişim yaratır.

- *Duyularla Çalışmak ve Öz-şefkati Geliştirmek:*

DEHB’li bireylerde öfke, hayal kırıklığı ve utanç duyguları yoğun yaşanabilir. Danışma sürecinde, mindfulness temelli teknikler ve öz-şefkat odaklı çalışmalar, duyguları tanıma ve düzenleme becerilerini güçlendirebilir.

- *Sosyal Ağları ve Topluluk Kaynaklarını Etkinleştirmek:*

Bireyin ailesi, arkadaş çevresi ve iş ortamıyla ilişkilerini destekleyici biçimde yapılandırmak, sosyal izolasyonu azaltır. Türkiye’de yaygın olan akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin pozitif kaynaklar olarak kullanılması, danışma sürecine toplumsal bir boyut kazandırır.

- *Motivasyon Dalgalanmalarına Karşı Esnek ve Süreç Odaklı Çalışmak:*

Danışanın belirli dönemlerde motivasyon kaybı ve erteleme davranışları göstermesi olağandır. Danışman, sabırlı ve kabullenici bir tutumla ilerleyerek sürecin kesintiye uğramasını önleyebilir.

- *Olumlu Çabaları Görünür Kılmak ve Pekiştirmek:*

Danışanın küçük de olsa gösterdiği değişim ve çabaların fark edilmesi; sözel geri bildirim, sembolik ödüller veya öz değerlendirme formları ile desteklenmesi, kendine güveni artırır.

Bu öneriler, erişkin DEHB’li bireylerin psikolojik danışma sürecini sadece “semptom yönetimi” değil, aynı zamanda anlamlı, kültürel olarak köklü ve sürdürülebilir bir değişim süreci hâline getirmeyi amaçlar. Danışanın kendi yaşam bağlamını aktif biçimde sürece katması, danışmanla kurulan güven temelli ilişkide olumlu dönüşümlerin temelini oluşturur.

Sonuç ve Öneriler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, uzun yıllar boyunca yalnızca çocukluk dönemiyle sınırlı bir sorun olarak ele alınmış olsa da günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar bu bozukluğun çoğu bireyde erişkinlik dönemine dek devam eden, kalıcı ve çok boyutlu bir nörogelişimsel bozukluk olduğunu göstermektedir. Erişkinlikte DEHB, yalnızca dikkat ve dürtüsellik gibi temel bilişsel işlevleri değil; aynı zamanda duyguları düzenleme becerilerini, sosyal ilişkileri, iş hayatındaki performansı ve genel yaşam doyumunu da derin biçimde etkileyebilmektedir.

Bu nedenle, erişkin DEHB’nin psikolojik danışma sürecinde doğru biçimde anlaşılması ve ele alınması, bireyin yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşır. Çocukluk dönemine kıyasla erişkinlikte DEHB belirtileri daha karmaşık ve içsel bir görünüm sergileyebilir. Bu noktada, sadece gözlemlenen belirtiler üzerinde durmak yerine; bireyin yaşam öyküsünü, sosyal çevresini ve eşlik eden psikolojik sorunları da değerlendiren kapsamlı bir bakış açısı benimsemek gerekmektedir.

Erişkin DEHB’nin göz ardı edilmesi ya da yalnızca yüzeysel müdahalelerle sınırlandırılması; bireyin yaşam boyu sürececek bir içsel mücadele yaşamasına, sosyal uyumda zorlanmasına ve başka psikiyatrik rahatsızlıkların gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal düzeyde farkındalık oluşturmak, DEHB’nin olumsuz etkilerini azaltmada önemli bir adımdır.

Bireyler Açısından:

- Yaşanan dikkat ve dürtüsellik sorunlarının bir “kişilik zafiyeti” değil, bilimsel temellere dayanan nörogelişimsel bir durum olduğunun fark edilmesi önemlidir.

- Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek, yaşanan güçlüklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
- Uzman desteği arayışında bulunmak hem kişisel gelişim hem de yaşam kalitesinin artması açısından olumlu katkılar sunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlar Açısından:

- Erişkin DEHB konusunda güncel kuramsal bilgi ve uygulama becerilerine sahip olmak, danışanlara daha etkin destek sunabilmenin temelidir.
- Danışma sürecinde yalnızca semptomlara odaklanmak yerine, bireyin geçmiş deneyimlerini, sosyal çevresini ve psikolojik dayanıklılığını da dikkate alan bir yaklaşım, daha sürdürülebilir sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

Toplum Düzeyinde:

- DEHB'ye yönelik önyargıların azalması, bu bireylerin sosyal hayata daha aktif ve sağlıklı şekilde katılabilmesini desteklemektedir.
- Eğitim ve çalışma alanlarında erişkin DEHB'li bireylerin ihtiyaçlarını gözetilen düzenlemelerin yapılması, toplumsal kapsayıcılığı artırmaktadır.
- Psikolojik danışma ve destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması, erken müdahale ve koruyucu uygulamaların daha etkili olmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak, erişkin DEHB; doğru değerlendirme, etkili psikolojik danışma yöntemleri ve bireyin bu sürece aktif olarak katılımıyla yönetilebilir bir durumdur. Bu sürecin desteklenmesi; yalnızca bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı, üretken ve kapsayıcı bir toplumun inşasına katkıda bulunmaktadır.

Kaynakça

- ADDA. (2024). *Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu (DEHB) anlamak*. <https://add.org/adhd-iceberg/> (Erişim Tarihi: 18.01.2025)
- Akgün, G. M., Tufan, E., Yurteri, N., Erdoğan, A. (2011). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun genetik boyutu. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 3(1), 15-48.
- APA. American Psychiatric Association. (2013). *Zihinsel bozuklukların tanınması ve sayısal el kitabı* (5. baskı). Amerikan Psikiyatri Yayıncılığı.
- Arz, C. E., Pur Karabulut, İ. G., Sakmar, E. (2023). Klinik olmayan örneklerde evlilik uyumunun erişkinlerde görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri ve çocukluk çağı ruhsal travma düzeyleri ile ilişkisi. *Klinik Psikoloji Dergisi*, 7(2), 240-257.

- Büker, N. (2018). *Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (dehb) bulunan çocuklarda fiziksel uygunluk ve serebellar fonksiyonların incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Çelik, G. (2024). *Hiperaktivite nedir? hiperaktivite belirtileri nelerdir?*. <https://psikologgulnurcelik.com/hiperaktivite-nedir/> (Erişim Tarihi: 17.02.2025).
- Deipree, S. (2024). *CBT for ADHD: How It Works, Examples & Effectiveness*. <https://www.choosingtherapy.com/cbt-for-adhd/> (Erişim Tarihi: 19.03.2025)
- Güney, E., Ceylan, M. F., İşeri, E. (2011) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda aday gen çalışmaları. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry*, 3, 664-682.
- Işık Mengü, Y., Işık, E., Işık, U. (2022). *Çocuk-ergen ve yetişkinlerde dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB)*. Ankara: Ema Tıp Kitabevi.
- Kaba, D. (2024). Tıp fakültesi öğrencilerinde problemlerle internet kullanımı ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri arasındaki ilişki. *Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi (STED)*, 33(2), 93-99.
- Katzman, M. A., Bilkey, T. S., Chokka, P. R., Fallu, A., Klassen, L. J. (2017). Adult ADHD and comorbid disorders: clinical implications of a dimensional approach. *BMC psychiatry*, 17, 1-15.
- Kiraz, S., Sertçelik, S., Erdoğan Taycan, S. (2021). Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda aleksitimi ve dürtüsellik ilişkisi. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 32(2), 109-117.
- Kooij, S. J., Bejerot, S., Blackwell, A., Caci, H., Casas-Brugué, M., Carpentier, P. J., ... Asherson, P. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. *BMC psychiatry*, 10, 1-24.
- Mercan, N., Çetinkaya Bozkurt, Ö., Oyur, E., Giderler, C. (2016). İş yerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) yönelik bir araştırma. *İş ve İnsan Dergisi*, 3(2), 109-118.
- Özbay, A., Kayhan, Z. (2024). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) nedenleri ve tedavi yöntemleri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(89), 394-406.
- Özmen, S. K., Özmen, A. (2012). Yetişkinlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu'nun demografik değişkenlere, öfke ve öfke ifade tarzına göre incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(2), 45-67.
- Tatar, Z. B., Yargıç, İ., Oflaz, S., Büyükgök, D. (2015). Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda duygu tanınımının dikkat ve dürtüsellik belirtileri ile ilişkisi. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 26(3), 172-180.

- Türk Psikiyatri Derneği. (2025). *Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu*. <https://psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/33/eriskin-dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu> (Erişim Tarihi: 11.01.2025).
- Yiğit, B. (2023). *Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan yetişkinlerin akademik mükemmeliyetçilikleri, öz düzenleme becerileri ve öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.